

VOLUMEN 1 - NÚMERO 1

JUNIO - DICIEMBRE (2023)

Revista
Jiboa

Revista Académica - Científica de la Facultad
Multidisciplinaria Paracentral

Universidad de El Salvador

Autoridades Universitarias

M.Sc. Roger Armando Arias Alvarado
Rector

PhD. Raúl Ernesto Azcúnaga López
Vicerrector Académico

Ing. Agr. M.Sc. Juan Rosa Quintanilla Quintanilla
Vicerrector Administrativo

Ing. Francisco Antonio Alarcón Sandoval
Secretario General

Lic. Rafael Humberto Peña Marín
Fiscal General

M.Sc. Carlos Armando Villalta
Presidente Asamblea General Universitaria (AGU)

Ing. Roberto Antonio Díaz Flores
Decano
Facultad Multidisciplinaria Paracentral

M.Sc. Luis Alberto Mejía Orellana
Vice-Decano
Facultad Multidisciplinaria Paracentral

Equipo Editorial

Jossue Humberto Henríquez Garcia
Editor

David Flores Guzmán
Maquetador

Oscar Antonio Urias Santamaria
Soporte Digital

Kevin Eduardo Portillo Duran
Soporte Digital

Jessica Lizeth Garcia Cruz
Correctora de Estilo

Comité Científico

Luis Ernesto Paz Quintanilla
Docente en el Departamento de Ciencias
Económicas, Facultad Multidisciplinaria Paracentral,
UES

Jossue Humberto Henríquez Garcia
Coordinador del Centro de Estudios de Opinión
Pública, Facultad Multidisciplinaria Paracentral, UES

Maria Inés Dávila Medina
Coordinadora de la Unidad de Investigación,
Facultad Multidisciplinaria Paracentral, UES

Jessica Lizeth Garcia Cruz
Representante del Departamento de Ciencias de la
Educación en la Unidad de Investigación, Facultad
Multidisciplinaria Paracentral, UES

REVISTA JIBOA

Revista Académica-Científica de la Facultad
Multidisciplinaria Paracentral
Volúmen 1, Número 1
Junio-Diciembre
Año 2023

<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/rj-ues>
revista.jiboa@ues.edu.sv

Facultad Multidisciplinaria Paracentral
Universidad de El Salvador
Avenida Crescencio Miranda, San Vicente, San
Vicente, El Salvador

Enfoque y Alcance

La Revista Jiboa es la revista de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador (UES). La revista está a la disposición de los docentes y estudiantes de la Facultad y de otras instituciones nacionales o extranjeras que deseen publicar artículos científicos originales e inéditos, es gratuita y de acceso abierto a los lectores.

La revista se publica de manera semestral, los artículos se someten a evaluación por pares en doble ciego.

Trabajos aceptados

La revista acepta trabajos de carácter multidisciplinario en las ciencias sociales y naturales.

Objetivo

El objetivo de la revista es difundir los resultados de diferentes investigaciones sobre temas relevantes de la región paracentral, nacional e internacional, realizados por profesores, estudiantes y personal de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral con un enfoque transdisciplinario, fomentando la investigación y el debate académico, promoviendo la colaboración entre investigadores y académicos a nivel global.

Público

La Revista se encuentra dirigida a un público académico que comprenden docentes y estudiantes tanto a nivel nacional como internacional.

Periodicidad

Tiene una periodicidad continua con un mínimo de publicaciones de un número anual.

Aclaratoria

Las ideas y opiniones contenidas en los trabajos y artículos son de responsabilidad exclusiva de los autores y no expresan necesariamente el punto de vista de la Universidad de El Salvador.

Contenido | Content

Caracterización socioeconómica y política de las mujeres del territorio Bajo Lempa y Bahía de Jiquilisco	5
<i>Socioeconomic and political characterization of women in the Bajo Lempa territory and in the Bahía de Jiquilisco</i>	
María Inés Dávila Medina, Jessica Lizeth García Cruz, Jossué Humberto Henríquez García, Erick Walberto Mejía Fuentes, Mariela Stefany Panameño Cortez, Kelvin Adrián Sandoval Realegeño, Ingrid Melissa Villalta Monzón	
Inserción laboral de los graduados de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral (2003 - 2022)	15
<i>Socioeconomic and political characterization of women in the Bajo Lempa territory and in the Bahía de Jiquilisco</i>	
Jossué Humberto Henríquez García, María Inés Dávila Medina	
Algunos efectos de la implementación de la modalidad de educación semipresencial en la FMP-UES para la pandemia COVID-19	24
<i>Some effects of implementing the blended education modality in the FMP-UES for the COVID-19 pandemic</i>	
Jossué Humberto Henríquez García, María Inés Dávila Medina	
Opinión de la comunidad estudiantil de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral sobre el régimen de excepción en El Salvador	35
<i>Opinion of the student community of the Facultad Multidisciplinaria Paracentral on the exception regime in El Salvador</i>	
Mayeli Asucena Barrera Ramírez, Wendy Carolina Cañas Villalta, Yolanda de Jesús Echeverría Flores, Mirna Beatriz Escolán Reyes, Yasmin Elizabeth Esquivel Lizama, Kevin Antonio Hernández Nieto, Pacita Berlany Martínez Gámez, Jessica Gabriela Merino Guevara, Ana Guadalupe Ponce Chicas, Julio Cesar Rivera González, Azucena Cristabel Rodríguez Serrano, María Inés Dávila Medina	
Uso del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador	45
<i>Use of Bitcoin as a legal tender in El Salvador</i>	
Luis Ernesto Paz Quintanilla, José Gerardo Márquez Romero, Johana Ermelinda Calles Ramos	
